

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ - КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497341>

Юлдашева Гульмира Азатовна

Балтабаева Малохат Ортикалиевна

Ферганский государственный университет,

преподаватели экономических наук

Аннотация: В данной статье особое внимание уделено решению проблем социальной инфраструктуры и путей её решения. Роль социальной инфраструктуры состоит в подготовке интеллектуально развитых, здоровых и социально активных граждан трудоспособного возраста.

Ключевые слова: Социальная инфраструктура, систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, система социальных услуг.

Социальная инфраструктура представляет собой совокупность отраслей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения. Сюда относятся: жилье, его строительство, объекты социально-культурного назначения, вся сфера жилищно-коммунального хозяйства, предприятия и организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания; предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом; розничная торговля, общественное питание, сфера услуг, спортивно-оздоровительные учреждения; пассажирский транспорт и связь по обслуживанию населения; система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера (юридические консультации, нотариальные конторы, сберегательные кассы, банки) и др.

Стремительное развитие всех сфер экономики, во-первых, потребовало резкого повышения качества рабочей силы за счет развития интеллекта, укрепления здоровья, изменения трудовых мотиваций, что стимулировало развитие различных сфер социальной инфраструктуры, во-вторых, была создана качественно новая в технико-технологическом плане материально-техническая база в отраслях и сферах социальной инфраструктуры, что обеспечивало высокую эффективность ее функционирования; в-третьих,

развертывание научно-технической революции в отраслях материального производства сопровождалось значительным сокращением численности занятых, что создало возможность существенного перераспределения рабочей силы в сферу услуг, в т. ч. в отрасли социальной инфраструктуры. Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность населению — важное условие повышения уровня и качества жизни основной массы населения страны. В экономической системе имеются свои связующие звенья, которые в целом можно назвать экономической инфраструктурой. Эта инфраструктура выступает связующим элементом во взаимоотношениях между основными субъектами экономических отношений - производителями экономических ресурсов, конечных товаров и их непосредственными потребителями.

Состав инфраструктуры экономики региона - величина непостоянная и находится в большой зависимости от специализации региона, пространственного уровня и других факторов. Чаще других к инфраструктуре реального сектора экономики относят водо-, газо- и электроснабжение, очистные сооружения, транспортные средства и системы дорог, финансовые учреждения и банки, торговые сети, консультационные службы управления и рекламы, специализированные юридические службы и т.д.

Социальная инфраструктура является устоявшимся термином в нашей терминологии.

Под социальной инфраструктурой понимают условия жизнедеятельности людей, система реализации их основных потребностей.

Социальная политика государства реализуется через механизм государственных программ социального обеспечения и системы социальных услуг. Система социальных услуг включает здравоохранение, образование, культуру и другие услуги. Государство участвует в финансировании, производстве и распределении социальных услуг, увеличивая тем самым их доступность населению. При этом целью оказания социальных услуг является как создание и поддержание трудовых ресурсов для экономики (производственный аспект социальной системы), так и формирование, и реализацию социальных потребностей населения.

Таким образом, мы считаем, что социальная система как экономическая категория является совокупностью отношений между

субъектами по поводу производства, распределения и потребления, социальных благ направленных на развитие человеческого капитала индивидуума и общества в целом.

Система социальных услуг является также частью экономической системы, обеспечивая занятость населения и формирование регионального продукта.

Система социальных услуг на территории представлена сетью муниципальных и частных учреждений, организаций и предприятий, оказывающих социальные услуги. Традиционно совокупность данных учреждений называется социальной инфраструктурой региона.

Развитие социальной инфраструктуры преследует следующие цели:

- формирование и развитие трудовых ресурсов территории;
- формирование человеческого капитала территории, тем самым обеспечивая социальную привлекательность территории;
- обеспечение занятости населения и формирование регионального продукта.

В связи с вышесказанным автор считает, что социальная инфраструктура региона является частью социально-экономической системы, участвующей в экономической деятельности и обеспечивающей социальную привлекательность региона, а также направленной на формирование и развитие трудовых ресурсов и человеческого капитала региона.

В современных условиях социальная инфраструктура составляет экономическую базу муниципальных образований, обеспечивая сохранение и развитие малых поселений, а также диверсификацию структуры экономики.

Таким образом, социальная инфраструктура в настоящее время играет системообразующую роль как в социальном, так и в экономическом развитии региона и имеет рыночный характер.

Рыночная инфраструктура может быть правильно понята и классифицирована только на основе макроэкономического подхода. В соответствии с ним инфраструктура в рыночной экономической системе не обслуживает, а обеспечивает нормальное функционирование всей экономики. Характеризуя рыночную инфраструктуру, следует исходить из того, что на развитие экономики влияют не только объективные, но и субъективные факторы, при этом роль последних в современных условиях возрастает.

Любая сложная система (как природная, так и социальная) определенным образом структурирована и включает в себя ряд подсистем. Как система в целом, так, и ее отдельные подсистемы выполняют некую совокупность субординированных функций.

Мы считаем, что социальная инфраструктура выполняет производственную, общественную и экономическую функцию, которые реализуются на рынке социальных услуг.

В основу такого взаимодействия ложатся потребности населения и общества в целом в формировании уровня потребления социальных благ. Данные потребности носят специфический характер и во многом зависят от региональных факторов спроса.

В целях удовлетворения потребности населения в социальной инфраструктуре необходимо:

- создание более льготных условий для объектов социальной и рыночной инфраструктуры за счет снижения местных налогов, что позволит стимулировать ее дальнейшего развития;

- дальнейшему улучшению качества оказываемых бытовых и коммунальных услуг за счет новых инновационных технологий, устройство локальных систем коммунального снабжения.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостояния и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения

Как известно важным фактором повышения уровня жизни, а также характеристикой качества жизни населения сельской местности является доступ населения к социальной инфраструктуре и коммунальным услугам. Уровень доступности к коммунальным услугам, косвенно влияет на формирование спроса, на комфортабельное жилье.

Анализ социальной инфраструктуры регионов показал, что подавляющее количество обследованных домов, находится в удовлетворительном или в отличном состоянии (92%), нуждаются в текущем ремонте около 6,5% домов, а в капитальном ремонте около 1,5%, что в целом позитивно характеризует жилищный фонд сельской местности страны. Как известно благоустроенность и комфортность, создание благоприятных условий для ведения домашнего хозяйства женщин во многом зависит от социальной инфраструктуры и коммунального обслуживания. Анализ показал, что в сельских

массивах уровень удовлетворённости жителей основными видами коммунальных услуг намного выше, чем в традиционных сельских населённых пунктах.

В сельских районах наиболее актуальным является обеспечения населения качественной питьевой водой, что обусловлено сложными природно-климатическими географическим условиями.

В сельских массивах также созданы более благоприятные условия по обеспечению такими коммунальными услугами как канализация (43,7%), вывоз мусора - 68,6%, горячая вода - 63,3%, газоснабжение и отопление 63,0%. Такие данные опроса свидетельствуют о качественных сдвигах в обеспечении социального благополучия жителям сельских массивов.

В сельских массивах, остается неудовлетворенной потребность на услуги детских дошкольных учреждений. Анализ показал, что в традиционном селе нет потребности отправлять детей в детские сады, так как домохозяйки сами занимаются их воспитанием и уходом, и этот показатель немного выше - 55,1%, чем в типовых массивах - 44,5%. При этом, если уровень неудовлетворенности услугами детских садов в массивах составляет 33%, в сельской местности 21,7%. Это во много связано с тем, что новые массивы находятся на дальнем расстоянии, и имеются определенные сложности в транспортном обслуживании по доставке детей в детские сады и обратного возвращения детей домой.

Проведён опрос об уровне удовлетворенности медицинскими услугами, который в типовых массивах составляет 58,5%, а в традиционных селах около 80,7%. Такая диспропорция во многом объясняется объективным отсутствием в сельских массивах, основных центров медицинского обслуживания. По мнению респондентов, основными причинами неудовлетворенности явились: отдалённость от места проживания, недостаточная квалификация врачей, отсутствие современного оборудования. Необходимо отметить что большинство жителей сельских массивов до сих пор закреплены за медицинским центрами по месту старого места проживания. В некоторых районах решение вопроса осуществляется посредством организаций регулярных выездных (еженедельно) медицинских осмотров населения в сельских массивах.

Опрос показал и относительно низкий уровень удовлетворённости услугами аптек. Однако его уровень в сельских массивах значительно выше (71%) чем в традиционных селах 51,3%. Аптечная сеть в сельской местности размещена неравномерно, что влияет на уровень

удовлетворённости их услугами. В этой связи, важно рассмотреть возможность стимулирования и организации дистрибьюторскими компаниями и фирмами, в том числе имеющие сеть магазинов выездных аптек, там, где сложно и нерентабельно открывать отдельные точки по продаже лекарственных средств

Выявлен относительно низкий уровень удовлетворенности в сельских массивах услугами бытового обслуживания, базаров, транспортной инфраструктурой, торговых комплексов, чем в традиционных селах.

Основная причина неудовлетворённости услугами бытового обслуживания равной 31,3%, является отдаленность типовых массивов от крупных населенных пунктов, в т.ч. городов. Среди основных причин неудовлетворённости услугами торговли (26,7%) респондентами отмечены, недостаток необходимых объектов, отдалённость от места проживания и низкое качество обслуживания. Следует особо выделить все возрастающие удовлетворения потребности в такой прогрессивной услуге как доступ к сети Интернет. Однако результаты обследования показали что данный вид услуг пока не получил достаточного развития на селе.

В сельских массивах удовлетворенность Интернетом составляет 16,9%, а в традиционном селе этот показатель в два раза ниже (9,3%). Следует отметить значительный потенциальный спрос по сравнению с традиционными сельскими населенными пунктами, на данный вид услуг (35,5%), требует своего решения.

Как показал анализ, в сельской местности проникновение услуг банковско-финансовых учреждений не высок по сравнению с городами. При этом наблюдается относительно высокая удовлетворенность в типовых массивах (65,8%) чем в традиционных селах (50,1%) по данному виду услуг.

Транспортное обслуживание занимает важное место в жизнедеятельности сельских жителей сельских массивов. Большинство женщин в качестве основных причин отметили плохое состояние дорог, так как качество автомобильных дорог между сельскими населенными пунктами и внутри массивов остается достаточно низким, и требуют проведения капитального ремонта.

Анализ основных причин неудовлетворённости показал, что это обусловлено недостаточной освещенностью улиц (90%), а также отсутствием ограждений возле опасных зон. О наличии криминогенной обстановки, отметили менее 1% опрошенных

респондентов, что характеризует стабильность обстановки и практически отсутствия опасности проживания в сельских массивах.

Исторически сложилось, что трудовая деятельность и жилищные условия на селе непосредственно связаны с личным подсобным хозяйством. Согласно результатам обследования в целом сельских массивах уровень удовлетворённости условиями ведения ЛПХ ниже (57,3%), чем в традиционных селах (70,1%). Здесь основными причинами неудовлетворенности явилось недостаток земельного участка для выращивания сельскохозяйственных культур и содержания скота, недостаток

Исходя из вышеизложенного в целях большего удовлетворения потребности сельского населения в социальной инфраструктуре и коммунальных услугах необходимо усилить меры:

- по широкому использованию социологических исследований по выявлению качества жизни, реальных потребностей и условий проживания сельского населения;
- при планировании территориального расселения населения, учитывать демографические тенденции, а также соответствующую социальную инфраструктуру и объекты;
- при выборе перспективных участков для создания новых сельских массивов должны быть учтены максимально приближенность к имеющимся источникам коммунальной инфраструктуры, в целях снижения капитальных затрат;
- созданию более льготных условий в сельской местности для объектов социальной и рыночной инфраструктуры за счет снижения местных налогов, что позволит стимулировать ее дальнейшего развития;
- дальнейшему улучшению качества оказываемых бытовых и коммунальных услуг за счет новых технологий, устройство локальных систем коммунального снабжения и т.д.;
- учитывая наиболее острые проблемы связанные с питьевой водой в Узбекистане, необходимо широкое использование подземных источников воды для питьевой воды и орошения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Юлдашева, Г. А., & Абдуллаева, Ш. Э. (2021). ИННОВАЦИИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Интернаука, (26), 6-8.
2. Юлдашева, Г., & Кучкарова, А. (2020). Минтақаларни ривожлантиришда инвестицион жараёнлар ва уларни бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари. in минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 543-547).
3. Baltabayeva, M., & Kodirova, D. (2022). The need to provide the priority of spiritual and educational processes in the modern education system.
4. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(1), 423-427.
5. KDA Baltabaeva Malokhat Ortikalievna. (2022). [Benefits of household appliances in the protection of the environment and water resources](#). Thematics Journal of Economics 8 (1), 2–5.
1. Рахимова, Қ. Н. Қ. (2022). Яшил бизнес аҳамиятининг ортиб боришининг ижтимоий-иқтисодий зарурати. Scientific progress, 3(2), 880-885.
2. Burxonovich, M. R. (2022). THE IMPORTANCE OF BASIC MATERIALS AND TECHNOLOGICAL LOSSES IN INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY IN THE FORMATION OF COST. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 727-732.
3. Akhmadaliyeva Mokhigul Kadirovna, Mirzaev Ravshanjan Burkhonovich. (2022) IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL ECONOMIC IMPACT OF PRODUCT COST REDUCTION ON THE BASIS OF COST-EFFECTIVE USE OF RESOURCES. Thematic journal of Economics. 8(1), 1-8
4. Равшанжон Бурхонович Мирзаев, & Хамид Азимович Юлдашев (2022). Автомобил ойналари ишлаб чиқаришда истеъмолчи талабларини ишлаб чиқариш таннархига таъсири. Scientific progress, 3 (2), 1173-1178.
5. Maxsudov Sherzod Solijonovich. (2022) Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришнинг самарали йўналишлари. Ilmiy metodik jurnal. 4, 6
6. Maxsudov Sherzod Solijonovich. (2022) Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналарни самарали барпо этиш ва ривожлантириш . Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси: мақсад, тамойиллар ва

ривожланиш истиқболлари мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллар тўплами.